

XVI
SICTI
2019

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

**LIVRO DE
RESUMOS**

Selma Rozane Vieira

RESUMOS

XVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

Salvador
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471s Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (16: 2019: Salvador, Ba)

XVI Seminário de iniciação científica, tecnológica e inovação: livro de resumos. / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA/ Organização Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação; Formatação: Selma Rozane Vieira. Salvador -BA: IFBA, 2019.

Período do evento: 30 de outubro de 2019.

83 p.

Anual

ISBN:978-85-67562-50-6

1. Iniciação Científica. 2. Pesquisa. 3. Inovação. 4. Resumos I. Título. II. Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação.

CDD: 792

CDU: 792.077

Ficha catalográfica elaborada pela Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas- IFBA
Bibliotecária: Andréia Santos Ribeiro Silva CRB 5/1466

AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE SEMENTES DE *Annona crassiflora* E CASCAS DE *Caryocar* EM GRÃOS DE SOJA

Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – rafaelfernandes.creajrba@gmail.com
Engenharia de Alimentos, Campus Barreiras

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientadora) – lksilva@gmail.com
Campus Barreiras

RESUMO

A soja (*Glycine max* L.) pertence à família Fabaceae, na qual o cultivo de suas sementes está entre as atividades mais expressivas economicamente. Todavia, esta leguminosa tem sido alvo de inúmeros fitopatógenos, ocasionando perdas de grãos ou até mesmo de safras inteiras. De modo a combatê-los, este projeto de pesquisa teve como objetivo verificar o potencial dos óleos essenciais das sementes de *Annona crassiflora* Mart. e da casca de *Caryocar brasiliense* Camb. no tratamento de grãos de soja. Para isso, as frutas foram coletadas na região Oeste da Bahia, na qual, já em laboratório, as amostras foram trituradas e desumidificadas e foram realizadas a extração dos óleos essenciais. A extração do óleo essencial das cascas de pequi devido ao alto índice de compostos saponificáveis da matéria-prima ocasionou por duas vezes a interrupção da extração, demonstrando a impossibilidade da extração do óleo essencial por esse método. Quanto a extração do óleo essencial de araticum, verificou-se que o mesmo é solúvel em água; impossibilitando a sua extração podendo-se fazer apenas a sua caracterização por meio de cromatografia gasosa e uso do software CG Solution, sendo este óleo branco e apresentando como principais constituintes: Butanoic acid, 2-oxo-, methyl ester (13,11%); Eudesma-4(14),11-diene (9,47%); Phenol, 2,4-bis(1-phenylethyl)- (7,99%); 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]- (5,79%); 3,26-Dioxa-2,27-disilaocacosane, 2,2,4,25,27,27-hexamethyl- (5,38%) e Octadecanoic acid, methyl ester (5,17%). Identificou-se que alguns métodos que constam na literatura para a extração de óleo essencial, não funcionaram para as espécies estudadas neste trabalho, sendo necessário equipamento adequado para isolar o óleo por arraste a vapor, cujo equipamento não existe no IFBA-Barreiras. Não foram encontrados trabalhos que afirmem que os óleos essenciais presentes nos componentes das frutas estudadas possuam poder fitopatogênico.

Palavras-chave: *Annona crassiflora* Mart., *Caryocar brasiliense* Camb., Óleo essencial.

Área / subárea: Ciência Agrária / Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Agradecimento: À Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, pela disponibilização de seu Laboratório de Química Orgânica.